

УДК 616-00
DOI 10.5281/zenodo.15464958
Научная статья

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К ДЕФИЦИТУ ЭНЕРГИИ

BIOCHEMICAL BASIS OF HUMAN METABOLIC ADAPTATION TO ENERGY DEFICIT

ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

старший преподаватель,

Уральский государственный медицинский университет.

КАЙГОРОДОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ,

Уральский государственный медицинский университет.

БРОДОВСКАЯ ПОЛИНА МАКСИМОВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

FERTIKOVA NATALIA SERGEEVNA,

Senior Lecturer,

Ural State Medical University.

KAIGORODOV MIKHAIL SERGEEVICH,

Ural State Medical University.

BRODOVSKAYA POLINA MAKSIMOVNA,

Ural State Medical University.

В данной статье анализируется вопрос метаболической адаптации в организме человека в ответ на снижение веса. Проведен поиск литературных источников за 2000-2025 гг. на русском и английском языках в базах данных PubMed и eLibrary. Показано, что метаболическая адаптация это комплекс механизмов – гуморальных, эндокринных, физических – которые способны лимитировать потерю веса и приводит к восстановлению массы тела. Выявлены возможности преодоления метаболической адаптации. Дана характеристика мер профилактики развития метаболической адаптации.

This article analyzes the issue of metabolic adaptation in the human body in response to weight loss. The search for literary sources for 2000-2025 in Russian and English in the PubMed and eLibrary databases was carried out. It has been shown that metabolic adaptation is a complex of mechanisms – humoral, endocrine, and physical – that can limit weight loss and lead to weight recovery. The possibilities of overcoming metabolic adaptation have been identified. The characteristic of preventive measures for the development of metabolic adaptation is given.

Ключевые слова: *метаболическая адаптация, ожирение, похудение, рецидив, физическая активность, дефицит энергии.*

Key words: *metabolic adaptation, obesity, weight loss, recurrence, physical activity, energy deficiency.*

Актуальность.

В современном обществе остается актуальной проблема избыточной массы тела и ожирения. Ожирение сегодня рассматривается как хроническое прогрессирующее заболевание с высокой тенденцией к рецидивированию [9, с. 3]. Попытки снижения веса нередко заканчиваются рецидивом – повторным набором массы тела, что представляет собой серьезную психологическую, эстетическую и медицинскую проблему не только персонально для пациента, но и для системы здравоохранения и государства в целом. Таким образом, становится очевидной необходимость изучения механизмов рецидивирования ожирения.

В последнее время появляются отдельные публикации о том, что основаниями для рецидива ожирения могут быть разнообразные биологические факторы, названные в совокупности «метаболической адаптацией» [9, с. 6]. Между тем, данные о механизмах метаболической адаптации, как ключевой причины рецидива ожирения, по-прежнему остаются малочисленными, нередко противоречивыми и требуют дальнейшего изучения.

Проблема.

Несмотря на достаточную изученность ожирения, остается актуальной проблема долгосрочного поддержания веса, профилактика рецидивов ожирения. Препятствием на пути долгосрочного снижения массы тела может явиться метаболическая адаптация. Таким образом, становится очевидной необходимость изучения механизмов метаболической адаптации в целях профилактики рецидивирования ожирения.

Цель.

Целью нашего исследования явилось обобщение актуальных данных о механизмах метаболической адаптации в организме человека в ответ на снижение веса.

Материал и методы.

Проведен поиск литературных источников за 2000-2025 гг. Основными языками поиска являлись русский и английский. Поиск проводился в базах данных PubMed и eLibrary. Поискковые запросы включали данные о механизмах изменений обмена веществ человека в рамках метаболической адаптации в ответ на снижение массы тела. При первичном поиске было найдено 110 источников, из них 107 – на английском языке. Критериями включения являлись полнотекстовые публикации в рецензируемых журналах с результатами рандомизированных и нерандомизированных клинических исследований, метаанализов и систематических обзоров, одномоментных исследований. Исключались описания случаев или серии случаев, материалы научных конференций, тезисы, неререцензируемые препринты оригинальных исследований, оригинальные результаты, опубликованные в неререцензируемых журналах, дубликаты статей. Итоговый отбор материалов проводился авторами совместно. Решение о включении источника в настоящий обзор принималось с согласия всех авторов. В итоговый обзор включено 24 источника, соответствующих критериям включения и исключения, русскоязычных источников согласно критериям отбора включено не было.

Результаты и обсуждение.

Большинство поколений людей филогенетически существовало в отсутствие неограниченного доступа к пище. В этой связи в условиях ограничения продовольствия, т.е. дефицита энергии, эволюционное значение для поддержания витальных функций приобрела приоритизация обменных процессов организма. Основой приоритизации является метаболическая адаптация к лимитированию энергии [9, с. 7]. Расход энергии осуществляется как на базовые потребности в виде дыхания, кровообращения, так и на дополнительные активности, например, уборка по дому, умственная деятельность и т.п. Базовая потребность это энергетический обмен в покое (ЭОП), который подразумевает энергию затрачиваемую, если бы человек спокойно лежал и не совершал бы никаких видов активности. Эта энергия складывается из затрат на поддержание гомеостаза и для взрослого человека равна примерно 1 ккал/кг массы тела/час. ЭОП вносит основной вклад в расход энергии в течение дня (около 70 %). Допол-

нительно расходуемая энергия – расход энергии, обеспечиваемый любыми видами активности, такими как энергия, расходуемая на переваривание еды, физическую активность, бытовую деятельность (умственная работа, приготовление пищи, уборка) [10 с. 29; 11, с. 8; 12, с. 386]. В условиях дефицита энергии вследствие приоритизации основные затраты энергии осуществляются на поддержание витальных процессов – ЭОП. А дополнительные энергетические затраты сокращаются.

Массу тела человека для удобства в рамках данной статьи можно подразделить на жировую (ЖМ) и безжировую (БЖМ). БЖМ – масса тела без учета общей массы жира, включает в себя вес мускулатуры, внутренних органов, воды, а ЖМ – масса жира в организме. Изменения ЭОП и БЖМ наиболее значимы в развитии метаболической адаптации [8, с. 5; 9, с. 195, 22, с. 277].

Гормональные изменения при похудении.

Важнейшим регулятором гомеостаза при дефиците энергии является эндокринная система. Так, ограничение энергии является триггером орексигенного сигнала и ингибитором анорексигенной стимуляции [3, с. 13; 7, с. 53]. При сокращении поступления энергии снижаются уровни инсулина и лептина [17, с. 575], а также других анорексигенных гормонов: PYY, холецистокинина, GLP-1 [18, с. 571], в то время как увеличивается секреция грелина [2, с. 848; 14, с. 1070], NPY и AgPR [18, с. 576]. Грелин – пептидный гормон, секретирующийся, в основном, клетками слизистой фундального отдела желудка, обуславливает появление чувства голода [2, с. 846]. Изменение уровней грелина неодинаково у тучных и худых людей: после употребления пищи у полных людей уровень секреции грелина снижался незначительно, в то же время у людей с недостаточной массой тела секреция грелина значительно снижалась при употреблении высококалорийной еды [9, с. 195; 14, с. 1069]. В то же время на уровень грелина оказывает влияние не только факт ограничения калорий, но и состав принимаемой пищи. Так, кетогенные диеты могут остановить повышение уровня грелина и снизить чувство голода. При низкоуглеводных диетах секреция GLP-1 не изменяется [14, с. 1070].

Гормоны щитовидной железы имеют обратную зависимость от массы тела: у детей с ожирением при похудении снижался уровень выработки Т3 и Т4. У людей, не имевших избыточной МТ, при похудении на 5 % и более значительно снижалась секреция Т3 и Т4, а также отношение Т3/Т4 [1, с. 25], при этом секреция ТТГ оставалась на прежнем уровне. Таким образом, при снижении веса вероятно ограничение ЭОП вследствие сокращения синтеза гормонов, регулирующих скорость основного обмена – Т3 и Т4.

В то же время доказаны различия гуморального ответа в зависимости от причины, приводящей к ограничению доступности энергии – увеличения уровня физической активности или снижения калорийности питания. Так, дефицит энергии, вызванный возрастанием физических нагрузок, не оказывает существенного влияния на эндокринные реакции, связанные с поддержанием репродуктивной функции, соматического состояния, ростом и другими функциями, регулируемые эндокринными железами, в отличие от дефицита энергии, ассоциированного с ограничением питания. Однако, это утверждение не может быть до конца верным для Т3, лептина, ЛГ и ИФР-1. Уровни Т3, ЛГ и лептина не зависят от фактора ограничения доступности энергии. Регуляция ИФР-1 понижена при дефиците энергии любого генеза, но, когда энергетическая доступность нормализована, физическая нагрузка на него не влияет [22, с. 286].

Клеточный и организменный уровень.

Как было показано в предыдущем разделе, дефицит энергии приводит к гуморальному сдвигу, снижению уровня гормонов, регулирующих основной обмен [3, с. 11; 4, с. 6]. При этом установлено, что резкий дефицит энергии приводят к ограничению ЭОП, а также последующему снижению БЖМ. Поскольку БЖМ вносит существенный вклад в энергообмен,

то ее снижение приводит к замедлению ЭОП и, таким образом, формирует порочный круг – метаболическую адаптацию. Более плавное ограничение энергии в меньшей степени способствует снижению БЖМ и ЭОП и реже приводит к развитию метаболической адаптации [5, с. 6; 19, с. 893].

На клеточном уровне метаболическая адаптация проявляется в приоритизации процессов: энергозатраты на некоторые процессы, например, рост, поддержание репродуктивной функции угнетаются, также может снижаться эффективность деятельности сердца и почек [8, с. 4; 9, с. 196; 18, с. 575]. Снижение обмена веществ в целях экономии энергии осуществляется, в основном, за счет сокращения потребления энергии, не связанной с выполнением физических упражнений (тренировками), например, при уборке, ходьбе и подобных простых ежедневных активностях.

В процессе потери веса из адипоцитов мобилизуются запасы триглицеридов для компенсации энергодефицита. В результате их размеры уменьшаются. Согласно одной из гипотез, снижение поступления энергии вызывает клеточный стресс в адипоцитах. Чтобы уменьшить его, клетки меняют свой метаболический профиль, накапливая больше липидов. Этот механизм может способствовать восстановлению жировой массы [22, с. 277]. Исследования на грызунах, которые сначала теряли вес, а потом набирали, показали, что при повторном наборе веса могут возникнуть метаболические условия, способствующие гиперплазии адипоцитов. На начальных этапах повторного набора веса наблюдалось появление популяции очень мелких (менее 20 мкм) адипоцитов.

Мелкие адипоциты быстрее поглощают глюкозу, интенсивнее её окисляют и меньше подвержены влиянию инсулина, который обычно тормозит липолиз. У них ниже базовый и катехоламин-индуцированный липолиз, обмен накопленных липидов и экспрессия генов, связанных с энергозапасами. Крупные адипоциты, напротив, обладают высокой липолитической активностью, благодаря повышенному уровню триглицеридлипазы, гормончувствительной липазы и липопротеинлипазы. Когда размер адипоцитов достигает критического уровня (около 100 мкм), их способность поглощать и накапливать питательные вещества уменьшается [22, с. 281]. После этого единственным способом увеличить общее накопление энергии становится образование новых адипоцитов. Данный механизм обосновывает склонность к быстрому и резкому набору веса после окончания периода ограничения поступления энергии - диеты или физической нагрузки [19, с. 894].

Возможности преодоления метаболической адаптации.

Как уже было сказано ранее, развитие метаболической адаптации связано со снижением БЖМ и ЭОП. Однако физические нагрузки позволяют сохранить, а в некоторых случаях увеличить БЖМ, а следовательно профилировать сокращение ЭОП и развитие метаболической адаптации [20, с. 134]. Физический тренинг можно условно разделить на две основные категории: низкоинтенсивные (НИТ) и высокоинтенсивные тренировки (ВИТ). НИТ включают нагрузки менее 80 % от максимального потребления кислорода (МПК), а ВИТ – более 80 %. В рамках этих категорий обычно выделяют три вида упражнений [12, с. 382; 13, с. 621; 16, с. 53; 21, с. 12; 23, с. 3]:

1. Непрерывные тренировки средней интенсивности (НТСИ). Они представляют собой длительные непрерывные упражнения умеренной интенсивности, например, с нагрузкой 50-80 % от МПК.

2. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) – это метод тренировок, включающий короткие интенсивные нагрузки с последующими периодами отдыха. Такие занятия обычно достигают нагрузки 80-100 % от МПК.

3. Спринтерские интервальные тренировки (СИТ) – это разновидность ВИИТ, включающая короткие интенсивные спринты с перерывами на отдых или упражнения низкой интенсивности. Нагрузка более 100 % от МПК.

К НИТ относятся ходьба, лёгкий бег, велопрогулки и прочие аэробные упражнения. Исследования на грызунах и людях показывают, что НИТ поддерживают или улучшают работу скелетных мышц. Исследования показывают, что ВИИТ улучшает работу сердечно-сосудистой системы, стимулирует образование митохондрий, повышает чувствительность к инсулину и увеличивает экспрессию переносчика глюкозы 4-го типа (GLUT-4). Это связано с тем, что во время таких тренировок значительная роль отводится аэробному метаболизму. Кроме того, метаанализ подтвердил, что ВИИТ значительно улучшает аэробные и анаэробные показатели у спортсменов, независимо от их уровня подготовки [21, с. 12]. Эти эффекты значительно превосходят НТСИ. ВИИТ также эффективно сжигает висцеральный жир, что подтверждено с помощью КТ и МРТ. А недавние исследования выявили, что ВИИТ вызывает состояние преходящей анорексии, временно подавляя чувство голода после физической нагрузки.

Силовой тренинг (СТ) при сопоставимых энергозатратах незначительно влияет на висцеральный жир, а значит, менее эффективен для похудения, чем ВИИТ. Однако СТ повышает энергетический обмен и помогает сохранить мышечную массу – важный компонент БЖМ. СТ во время дефицита калорий восстанавливают синтез белка в мышцах до уровня энергетического баланса. Это происходит как остро – в первые 4 часа после нагрузки, так и хронически – в течение нескольких дней и недель при низкой доступности энергии и физических нагрузках. Таким образом, силовые тренировки эффективно сохраняют мышечную массу [19, с. 894; 21, с. 12]. Мышечная масса (ММ) вносит большой вклад в ЭОП [20, с. 135]. Потеря ММ снижает устойчивость организма, приводит к усталости и метаболическому спаду. Это, в свою очередь, вызывает увеличение жировых отложений после похудения. По одной из гипотез, потеря ММ – причина, почему долгосрочные результаты похудения могут быть неустойчивыми [20, с. 135]. Причиной снижения ММ может быть не только отсутствие СТ, а также алиментарный дефицит белка. Исследования показывают, что люди, употреблявшие большое количество белка, на фоне физического тренинга и принимавшие меры по снижению массы тела, сохранили больше БЖМ, а, значит, с большей вероятностью избежали метаболической адаптации [17, с. 2973].

Таким образом, любые виды физической нагрузки увеличивают ЭОП и предотвращают потерю скелетных мышц, а физическая активность может рассматриваться в качестве меры профилактики развития метаболической адаптации. При НТСИ и НИТ наблюдается меньший эффект сжигания висцерального жира, однако подобный тренинг в большей или меньшей степени способен поддерживать мышцы в тонусе и профилактировать их распад и увеличение отложения жира, а СТ способствует большему увеличению энергетического обмена, чем аэробные упражнения.

Заключение.

Метаболическая адаптация это эволюционно значимый механизм, направленный на приоритизацию обменных процессов в целях обеспечения витальных функций организма человека. В основе метаболической адаптации находится комплекс гуморальных, эндокринных, физических факторов, осуществляющихся на клеточном, тканевом, организменном уровнях. Следует принимать во внимание риски развития метаболической адаптации с целью профилактики рецидива ожирения. Для долгосрочного поддержания веса может быть рекомендовано: планирование питания с ограниченной калорийностью, достаточное поступление белка, поддержание физической активности, главным образом за счет силового и высокоинтенсивного или спринтерского интервального тренинга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Moderate weight loss is sufficient to affect thyroid hormone homeostasis and inhibit its peripher-

- al conversion / R.V. Agnihotri [et al.] // *Thyroid*. 2014. Vol. 24. pp. 19-26.
2. UCP2 mediates ghrelin's action on NPY/AgRP neurons by lowering free radicals / Z.B. Andrews [et al.] // *Nature*. 2008. Vol. 454. No. 7206. pp. 846-851.
 3. Describing the weight-reduced state: physiology, behavior, and interventions / L.J. Aronne [et al.] // *Obesity*. 2021. Vol. 29. pp. S9-S24.
 4. Areta J.L., Taylor H.L., Koehler K. Low energy availability: history, definition and evidence of its endocrine, metabolic and physiological effects in prospective studies in females and males // *European Journal of Applied Physiology*. 2021. Vol. 121. pp. 1-21.
 5. Rapid weight loss vs. slow weight loss: Which is more effective on body composition and metabolic risk factors? / D. Ashtary-Larky [et al.] // *International Journal of Endocrinology and Metabolism*. 2017. Vol. 15. pp. e13249.
 6. Effect of exercise training on weight loss, body composition changes, and weight maintenance in adults with overweight or obesity: An overview of 12 systematic reviews and 149 studies / A. Bellicha [et al.] // *Obesity Reviews*. 2021. Vol. 22. pp. e13256.
 7. Briggs D.I., Andrews Z.B. Metabolic status regulates ghrelin function on energy homeostasis // *Neuroendocrinology*. 2011. Vol. 93. pp. 48-57.
 8. Bettini S., Makaronidis J. et al. Mechanisms of weight regain / L. Busetto // *European Journal of Internal Medicine*. 2021. Vol. 93. pp. 3-7.
 9. Chouchani E.T., Kajimura S. Metabolic adaptation and maladaptation in adipose tissue // *Nature Metabolism*. 2019. Vol. 1. pp. 189-200.
 10. Chouchani E.T., Kazak L., Spiegelman B.M. New Advances in Adaptive Thermogenesis: UCP1 and Beyond // *Cell Metabolism*. 2019. Vol. 29. No. 1. pp. 27-37.
 11. The effect of exercise training intensity on VO₂max in healthy adults: an overview of systematic reviews and meta-analyses / E. Crowley [et al.] // *Translational Sports Medicine*. 2022. Vol. 2022. pp. 9310710.
 12. Halsey L.G. The mystery of energy compensation // *Physiological and Biochemical Zoology*. 2021. Vol. 94. pp. 380-393.
 13. Six sessions of sprint interval training improves running performance in trained athletes / J. Koral [et al.] // *The Journal of Strength & Conditioning Research*. 2018. Vol. 32. No. 3. pp. 617-623.
 14. Postprandial plasma ghrelin is suppressed proportional to meal calorie content in normal weight but not obese subjects / C.W. Le Roux [et al.] // *Physiological and Biochemical Zoology*. 2005. Vol. 90. pp. 1068-1071.
 15. The effect of exercise interventions on resting metabolic rate: A systematic review and meta-analysis / K. MacKenzie-Shalders [et al.] // *Journal of Sports Science*. 2020. Vol. 8. pp. 1635-1649.
 16. The role for adipose tissue in weight regain after weight loss / P.S. MacLean [et al.] // *Obesity Review*. 2015. Vol. 16. pp. 45-54.
 17. Martínez-Gómez M.G., Roberts B.M. Metabolic Adaptations to Weight Loss: A Brief Review // *The Journal of Strength & Conditioning Research*. 2022. Vol. 36. pp. 2970-2981.
 18. Decreases in fasting leptin and insulin concentrations after acute energy restriction and subsequent compensation in food intake / M. Mars [et al.] // *The American Journal of Clinical Nutrition*. 2005. Vol. 81. pp. 570-577.
 19. Müller M.J., Heymsfield S.B., Bosy-Westphal A. Changes in body composition and homeostatic control of resting energy expenditure during dietary weight loss // *Obesity*. 2023. Vol. 31. pp. 892-895.
 20. Murphy C., Koehler K. Energy deficiency impairs resistance training gains in lean mass but not strength: a meta-analysis and meta-regression // *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*. 2022. Vol. 32. pp. 125-137.
 21. Effects of HIIT and MICT on cardiovascular risk factors in adults with overweight and/or obesity: A meta-analysis / L. Su [et al.] // *PLoS ONE*. 2019. Vol. 14. pp. e0210644.
 22. van Baak M.A., Mariman E.C.M. Mechanisms of weight regain after weight loss – the role of adipose tissue // *Nature Reviews Endocrinology*. 2019. Vol. 15. pp. 274-287.
 23. Willoughby D., Hewlings S., Kalman D. Body Composition Changes in Weight Loss: Strategies and Supplementation for Maintaining Lean Body Mass, a Brief Review // *Nutrients*. 2018. Vol. 10. pp. 1876.

Поступила в редакцию: 12.05.2025
Принята в печать: 16.06.2025

© *Фертикова Н.С., Кайгородов М.С.,*
Бродовская П.М., 2025.